

Kedvezményezett neve: Lakics Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt azonosító: GINOP-2.1.6-16-2017-00004

A projekt címe: Többcélú optimalizálási eljárások fejlesztése és validálása alacsony sebesség mellett és sziget üzemben is működő alternatív energiatermelő berendezés robosztus és karbantartásmentes üzemeltetéséhez az energiabiztonság növelése érdekében

Kutatás fenntartási jelentés

Az ipari kutatási feladatban a szélerőmű szabályozási és energiatarolási megoldásainak vizsgálata történt meg hálózatra visszatápláló és szigetüzemű működéshez egyaránt. A vizsgálatokhoz egy tesztpad előkészítése is megkezdődött, a tesztpadon elhelyezni kívánt érzékelők definiálásával, érzékelők típusainak vizsgálatával, kiválasztásával illetve a tesztpadi érzékelők jeleit fogadni és feldolgozni képes mérés-adatgyűjtő áramkörök kialakításával, szükséges áramköri elemek meghatározásával. A tesztpad fizikai felállításának helye meghatározásra került, a szükséges átalakítások elvégzésre kerültek. Az ipari kutatási feladatok keretében elkészültek az alternatív energiatermelő berendezés 3D tervei és modelljei, melyek mind az igénybevételi, mind a termikus vagy modális szimulációk elvégzésének alapját biztosítani tudják 1. ábra.

2. ábra A generátor és hajtómű termikus modellezése

3. ábra A generátor és hajtómű termikus modellezése a külső borítókaz figyelembe vételével

A termikus szimulációkkal párhuzamosan áramlástanai szimulációkat is végeztünk mind a hőelvezetés mind az optimális struktúra kialakításának érdekében, erre mutat kísérletet a 4. ábra

4.ábra Áramlástanai szimulációk a gondolából való hőelvezetés érdekében (szellőzőnyílások kialakítása)

Az ipari kutatási feladatok eredményeire épülve a berendezés számítógépes tervezése elvégzésre került, mely magába foglalja a generátorként funkcionáló villamos forgógép, az erőátviteli berendezések és a kiegészítő rendszer elemek (hidraulikus fékoldó munkahenger, rotorcsapágyak, stb.) 3D modelljének elkészítését, illetve azok egyetlen, közös rendszerbe integrálását. A tervezett gépház és benne elhelyezkedő villamos, mechanikus és elektromechanikus energiaátalakító és energiaátviteli berendezések együttes 3D CAD modellbe foglalása alapján legyártásra kerülnek a cég által a berendezéshez fejlesztett, innovatív mechanikai rendszer elemek. A gyártástervek elkészítéséhez meghatározásra kerültek a prototípus berendezés elemeinek anyagai a korróziós-eróziós követelményeket figyelembe véve. A szélerőmű prototípus berendezés - az erőátviteli berendezések és az állandómágneses szinkron generátor mellett - tartalmazza a hidraulikus rendszer elemeket, a forgatási, lapátszögállítási és egyéb kiegészítő gépelemeket és a mérésekhez jelet szolgáltatató érzékelőket. A generátor – mint fő konstrukciós elem, és mint a legérzékenyebb egység a szélerőműben – mellett megvizsgálásra kerültek az alkalmazható csapágyak, csapágyanyagok is, mivel a kopásállóság is kiemelt szempontként jelentkezett.

A generátoron számos mérés került elvégzésre a melegedés és a tekercsekben indukció révén megjelenő köráramok detektálása érdekében. A generátor konstrukciós optimalizálása ezeknek a méréseknek és a feldolgozott eredményeknek az ismeretében tovább folytatódott. A modell segítségével optimális tekercs és mágnes elrendezésekre készült javaslat, illetve a mágnes tárcsa anyagának megválasztása is optimalizálásra került. A generátor belső tárcsapárjának valós méretekhez igazodó CAD

tervének elkészítése is elkészítésre került, megtörtént az indukált feszültségek, fékezónyomatékok és veszteségek számítása 10Hz, 12Hz-0,75T és 12Hz-1T paraméterek mellett. Ezekre a számításokra mutatnak példát a 5.-11. ábrák. A valós generátor hatásfokának javítására az állórész tekercsekben vasmag került behelyezésre, amihez elkészültek az új CAD tervek. BH konstitúciós egyenlet alkalmazásával veszteségi modell került kialakításra a generátor egészére nézve. Vizsgálatok készültek 0,75T-s mágnesek alkalmazása mellett 12Hz-es fordulatszámmon. Továbbá a generátor áramköri (terheléses) vizsgálatához végeselemes szimulációs környezet átalakításra került. Implementálásra került az egy és háromfázisú áramkör rezisztív terhelésre és meghatározásra került az egyes fázisokban kialakuló fázisáramok.

5. ábra Indukciós erővonalak kialakulása 1 tárcsapáros, valós méretű generátor modellben

6. ábra Time=0.0138 s Contour: Magnetic flux density norm (T). A fenti 3D-s ábrája.

7. ábra Valós méretű, szélső tárcsapár CAD terve, mely a felskálázott 50kW-os modul szélső, burkolattal határos tárcsapárját reprezentálja

8. ábra Indukciós erővonalak egy választott keresztmetszetben

9. ábra Dupla mágnessoros elrendezés szelső tárcsapár plusz egy réteg belső mágnessorral

10. ábra Indukció dupla mágnessoros elrendezésben

13. ábra A fékpad fizikai megvalósítása

14. ábra A fékpadhoz kialakított mérési környezet

Különböző optimalizációs eljárásokat vizsgáltunk a generátor hatásfokának növelésére. A generátor mellett a szélérőmű prototípus berendezés is kialakításra került, amellyel egy komplett, hidraulikai mozgató rendszereket, lapátforgató mechanizmust és gondola forgató mechanizmust magába foglaló szélérőmű prototípus készült el.

Prototípus bemutató jegyzőkönyv

Az ipari kutatási feladatok eredményeire épülve a berendezés számítógépes tervezése elvégzésre került, mely magába foglalja a generátorként funkcionáló villamos forgógép, az erőátviteli berendezések és a kiegészítő rendszerelemek (hidraulikus fékoldó munkahenger, rotorcsapágyak, stb.) 3D modelljének elkészítését, illetve azok egyetlen, közös rendszerbe integrálását. A tervezett gépház és benne elhelyezkedő villamos, mechanikus és elektromechanikus energiaátalakító és energiaátviteli berendezések együttes 3D CAD modellbe foglalása alapján legyártásra kerülnek a cég által a berendezéshez fejlesztett, innovatív mechanikai rendszerelemek.

A gyártástervek elkészítéséhez meghatározásra kerültek a prototípus berendezés elemeinek anyagai a korróziós-eróziós követelményeket figyelembe véve.

Egy szigetüzemű, illetve egy hálózatra visszatápláló rendszer tesztelésére alkalmas prototípus berendezés jött létre. A szélerőmű prototípus berendezés - az erőátviteli berendezések és az állandómágneses szinkron generátor mellett - tartalmazza a hidraulikus rendszer elemeket, a forgatási, lapátszögállítási és egyéb kiegészítő gépelemeket és a mérésekhez jelet szolgáltató érzékelőket.

A szigetüzemű berendezés egy akkumulátoros energiatároló rendszerrel kiegészített berendezést jelent, ahol az egyenáramú villamos energia akkumulátortöltő áramkör segítségével akkumulátor telepben eltárolásra kerül, míg a hálózatra visszatápláló konstrukció a villamos energiaátalakítók szempontjából egy AC-DC-AC villamosenergia átalakítás láncot valósít meg, amelynek végén a hálózattal szinkron villamos energia a visszatáplálás lehetőségét adja.

15. ábra Prototípus berendezés tesztelés

16. ábra Prototípus berendezés

Összefoglaló

A kutatási feladatban a szélerőmű szabályozási és energiatárolási megoldások vizsgálata történt meg hálózatra visszatápláló és szigetüzemű működéshez egyaránt. A szélerőműves vizsgálatokhoz egy tesztpad előkészítése is megkezdődött, a tesztpadon elhelyezni kívánt érzékelők definiálásával, érzékelők típusainak vizsgálatával, kiválasztásával, illetve a tesztpadi érzékelők jeleit fogadni és feldolgozni képes áramkörök kialakításával, szükséges áramköri elemek meghatározásával. A tesztpad fizikai felállításának helye meghatározásra került, a szükséges átalakítások elvégzésre kerültek. A kialakítani kívánt tesztpad kialakítása megkezdődött egyrészt a tesztrendszer mérés-adatgyűjtő alrendszerének vonatkozásában, amelynek részeként érzékelő-illesztő áramkörök tervezése, és egyéb (pl. villamos tápellátást biztosító) tervezési, majd szerelési feladatok kerültek elvégzésre. A tesztrendszer villamos berendezéseinek tervezése, bekötése és szerelése mellett megtörtént a tesztrendszer mechanikai berendezéseinek kialakítása is, amelyek főként hegesztési-szerelési feladatokkal jártak.

A tesztrendszer kialakítását követően megkezdődött a szélerőmű prototípus berendezés egyes konstrukciós elemeinek vizsgálata, amelyeknek anyagválasztása külön figyelmet igényelt az extrém időjárási körülmények között történő alkalmazhatóság céljából. A generátor kialakításához szükséges vizsgálatok elvégzésre kerültek, így a generátor mechanikai gyártása során szükséges technológiák, anyagok megvizsgálásra, kiválasztásra kerültek (pl. kétkomponensű kiöntő anyag megválasztása, öntési technológia tervezése, tekercshuzal anyagok, profilok meghatározása, tekercs csévetest kialakítása). A generátor – mint fő konstrukciós komponens, és mint a legérzékenyebb egység a szélerőműben – mellett megvizsgálásra kerültek az alkalmazható csapágyak, csapágyanyagok is, mivel a kopásállóság is kiemelt szempontként jelentkezett.

Az anyagválasztási feladatok és a próbaelem gyártások tesztjeinek (pl. tekercs mérések bizonyos huzaltípusokkal) elvégzése után megkezdődhetett a prototípus berendezés 3D tervezése, amelynek elvégzését követően konkrét gyártástervek készültek. A prototípus berendezés gyártásterveinek ismeretében elkészült a prototípus generátor, melynek tesztpadi méréseire is sor került. A generátor mellett a szélerőmű prototípus berendezés is kialakításra került, amellyel egy komplett, hidraulikai mozgó rendszereket, lapátforgató mechanizmust és gondola forgató mechanizmust magába foglaló szélerőmű prototípus készült el.

17. ábra Szenzorok elhelyezése

18. ábra Komplet, hidraulikai mozgató rendszereket, lapátforgató mechanizmust és gondola forgató mechanizmust magába foglaló szélérőmű prototípus

19. ábra Tesztelés 1.

20. ábra Tesztelés 2.

21. ábra Tesztelés 3.

22. ábra Tesztelés 4.

23. ábra Komplet, működő szélérőmű prototípus villamos berendezése

24. ábra Komplet, működő szélérőmű prototípus

A szélérőmű technikai adatait az alábbi összefoglaló tartalmazza:

Wind The Way - WTW 50.szélérőmű - műszaki adatlap

Wind The Way – WTW.50

Szélérőmű műszaki paramétereit:

névleges teljesítmény: 50 kW
korlátozási teljesítmény: 50 kW
start szélesség: 2 m/s
névleges szélesség: 7,5 m/s
kifordítási szélesség: 25 m/s
maximális fordulatszám: 43 1/min
gondola tömeg: 1,8 t

Széllapát műszaki paramétereit:

széllapátok száma: 3 db
széllapátok mérete: 5,5/7/12 m
széllapát anyaga: kompozit
széllapát súlya: 125 kg/db

Oszlop műszaki paramétereit:

oszlop magasság: 24/30/36 m
oszlop kialakítás: háromtagú hegesztett acélszerkezet
oszlop felületkezelés: tűzihorganyzás
oszlop tömeg: 4,74/5,9/7,1 t

Gyártó adatait:

gyártó: Lakics Gépgyártó Kft.
gyártó címe: 7400 Kaposvár, Izzó u. 1.

Lakics Gépgyártó Kft. bemutatása

Az 1995-ben alapított Lakics Gépgyártó Kft. fő profilja kezdetektől fogva bonyolult, nagyméretű hegesztett/forgácsolt acélszerkezetek gyártása, összeszerelése és megmunkálása. Társaságunk lakatos- és hegesztési munkákat végez, megmunkálási technológiákkal támogatva a gépgyártás és a gépi feldolgozás területén; a cég főtevékenysége: 2511 fémszerkezetgyártás. Cégünk 95%-ban exportra (jellemzően európai piacra) gyárt termékeket.

Lakics Gépgyártó Kft. tulajdonosai elkötelezettek a stabil, versenyképesen működő cég fenntartásában, további fejlesztésében az egyre növekvő piaci igények kielégítése érdekében. Működési stabilitásunk megköveteli az lehetséges új piacokon való jelenlétet, a megrendelők számának növelését. Magas minőségű termékek gyártása nélkülözhetetlen új, hatékonyabb technológiák bevetése nélkül. Ezt felismerve az elmúlt években kiemelt jelentőséget kapott cégünk életében a kutatás fejlesztési tevékenység az erre létrehozott szervezeti egység formájában.

Cégünk három telephelyen (Kaposvár, Komló, Sántos) működik, közel 240 munkavállaló részére biztosít munkát.

Know-how és technológiáink: CNC lángvágás, CNC plazmavágás, hajlítás, hengerlés, ipari hegesztési technológiák tanúsított hegesztőkkel (GMAW (robothegesztéssel is), SAW, TIG, orbitális hegesztés), feszültségcsökkentő hőkezelés, szemcseszórás, festés, nagy pontosságú CNC megmunkáló gépek vízszintes és függőleges tengellyel. A hagyományos mérőeszközök mellett a termékeket 3D mérőrendszerek segítségével ellenőrizzük. A vállalat a következő minősítésekkel rendelkezik (minőség, hegesztés, környezetvédelem): ISO 9001: 2015, DIN EN ISO 3834-2, EN 15085-2 CL1, EN 1090 - 2 EXC3, ISO 14001: 2015.

Beszállítói tevékenységünk az iparágak széles spektrumához kapcsolódik, de elsősorban a megújuló energiaforrásokhoz (szél-, vízenergia) kapcsolódó gépi berendezések gyártásához kapcsolódik. További megrendelőink közé tartoznak az energetikai iparon belül: hagyományos energia (olaj-, gázipar) és az atomenergia szereplői.

Az elmúlt években jelentős megrendeléseket kaptunk a bányagép gyártás és a vasúti közlekedéssel kapcsolatos területekről, valamint gyártottunk tengeri hajózással és hadi iparral kapcsolatos berendezéseket is.

Megrendelőink az energetikai iparban vezető szerepet betöltő multinacionális vállalatok, mint a Siemens, Flender, General Electric (angol, francia, lengyel, török leányvállalatai), Vestas, Elin, Voith, ABB, Herrenknecht, Breuer, ATB és VEM cégcsoportok, Andritz, Turbal, Hitzinger, Gugler.

A piaci igények színvonalas kielégítése jelen piaci körülmények között gyors reagálást, rugalmasságot követel meg cégünkötől mind a sorozatgyártás, mind az egyedi gyártás területén.

Sorozatgyártás:

Jellemzően a megújuló energetikai ipar (szél, víz) részére gyártunk motor- és generátor házakat, ehhez tartozó csapágypajzsokat, valamint szélgenerátorok szegmenseit több MW teljesítményű szélgenerátorokhoz.

Egyedi gyártás:

Bányagép gyártó vállalatok részére fúrópajzsokat, rakodógép alkatrészeket (egyedi méretű markolókanalak) szállítunk.

Vasúti közlekedés részt vevői, mint új megrendelők elsősorban meghajtó motorok rövid határidőre történő szállítását várják el a Lakics Gépgyártó Kft-től a vonatkozó nemzetközi szabványok előírásainak megfelelően. A közeljövőben várható vasúti kocsik futómű alkatrészek (hegesztett, fogácsolt) gyártása.

Tengeri közlekedéssel kapcsolatban tengerjáró hajók motor meghajtás és irányíthatóságához kapcsolódó berendezések gyártására kaptunk megrendeléseket.

Hadi ipar területén hegesztett, fogácsolt alkatrészek, gyártása is színesítette termékpalettánkat.

Piacbővítés: ennek aktuális új eleme, megjelenés az amerikai piacon. Minőségirányítási rendszerünket szisztematikusan felkészítjük annak érdekében, hogy mielőbb megfeleljen a részben más és új elvárásoknak.

Kaposvár, 2024. 07. hó

Készítette: Orbán László – minőségirányítási vezető